

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING INDIVIDUAL SIFATLARINI
IJTIMOIY KO‘NIKMALAR SHAKLLANISHIGA TA’SIRI

Tulayeva Dilafroz Muxiddinovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

Psixologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha yosh davrida bola jismoniy va aqliy jihatdan, balki ijtimoiy jihatdan ham faol rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning individual sifatlari ularning ijtimoiy ko‘nikmalarining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ijtimoiy ko‘nikmalar bolaning atrof-muhit bilan samarali o‘zaro aloqada bo‘lishi, jamoaviy faoliyatlarda muvaffaqiyat qozonishi va emotsional barqarorlikni saqlashida asosiy vositalardan biridir. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning individual sifatlari ijtimoiy ko‘nikmalar rivojlanishiga ta’siri nazariy jihatdan yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: xulq-atvor, emotsiya, qobiliyat, intilish, fikrlash uslubi, idrok, o‘yin faoliyati, motivatsiya, pedagogik yondashuvlar.

Аннотация: В дошкольном возрасте ребёнок активно развивается не только физически и умственно, но и социально. Индивидуальные качества детей дошкольного возраста играют важную роль в формировании их социальных навыков. Социальные навыки являются одним из ключевых средств эффективного взаимодействия ребёнка с окружающей средой, достижения успеха в коллективной деятельности и поддержания эмоциональной стабильности. В данной статье теоретически освещается влияние индивидуальных качеств дошкольников на развитие социальных навыков.

Ключевые слова: поведение, эмоции, способности, стремление, стиль мышления, восприятие, игровая деятельность, мотивация, педагогические подходы.

Abstract: During the preschool period, a child undergoes active development not only physically and mentally, but also socially. The individual characteristics of preschool-aged children play a significant role in the formation of their social skills. Social skills are among the key tools that enable children to interact effectively with their environment, succeed in group activities, and maintain emotional stability. This article provides a theoretical analysis of the influence of individual traits on the development of social skills in preschool children.

Keywords: behavior, emotion, ability, aspiration, thinking style, perception, play activity, motivation, pedagogical approaches.

Kirish.

Maktabgacha yoshdagi davr bola shaxsining ruhiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu yoshdagi bolaning psixologik xususiyatlari uning kelajakdagi shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy moslashuvi va ta’lim-tarbiyadagi muvaffaqiyati uchun poydevor

vazifasini bajaradi. Maktabgacha yoshda bolalarda sezgirlik, nutq, kognitiv qobiliyatlar, emotsional barqarorlik va ijtimoiy ko‘nikmalar faol tarzda rivojlanadi. Shu sababli, bolalarning individual psixologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish va ular asosida samarali tarbiyaviy hamda pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Respublikamizda maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash tizimini takomillashtirishning moddiy-texnika bazasi hamda nazariy-metodologik asoslari bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy hujjatlar yaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 18 sentabrdagi PQ-3955-son “Maktabgacha ta‘lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarorlar mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning individual sifatlari, ya‘ni ularning shaxsiy xususiyatlari, qobiliyatlari, xarakteri, ijtimoiy moslashuv darajasi va emotsional holati shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi davridagi ijtimoiy rivojlanish bolaning boshqalar bilan o‘zaro munosabatda bo‘lishni, munosabatlarni shakllantirishni va boshqalarga nisbatan o‘zini his qilishni o‘rganadigan bosqichma-bosqich jarayonini anglatadi. Ushbu bosqichda bolalar muloqot, empatiya, hamkorlik va nizolarni hal qilish kabi muhim ko‘nikmalarni o‘rganadilar. Ushbu ko‘nikmalar bolalarga o‘zlarining va boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunishga, mazmunli munosabatlar o‘rnatishga va atrofda ijtimoiy dunyoni boshqarishga yordam beradi. Erta bolalik davrida ijtimoiy rivojlanish juda muhim, chunki u kelajakdagi ijtimoiy, hissiy va kognitiv rivojlanish uchun asos yaratadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Individual sifatlari bolaning tug‘ma va orttirilgan psixologik-ruhiy xususiyatlari bo‘lib, ular bolaning o‘ziga xosligini belgilaydi. Ushbu sifatlari jumlasiga temperament, xarakter, emotsional sezuvchanlik, ijodkorlik, qobiliyat, layoqat, qiziqish kiradi. Har bir bola individual rivojlanish sur‘atiga ega bo‘lganligi sababli, tarbiyaviy jarayonida ushbu xususiyatlarni hisobga olish muhimdir.

Xarakter shaxsning barqaror, ijtimoiy jihatdan shakllangan xulq-atvor tizimi bo‘lib, uning asosiy vazifasi odamni atrof-muhit ta‘siridan himoya qilish va ijtimoiy me‘yorlarga moslashuvchanlikni ta‘minlashdir [5]. Maktabgacha yoshdagi bola xarakterining shakllanishi biologik va ijtimoiy omillarning murakkab o‘zaro ta‘sirida yuzaga keladi. Xarakterning boshlang‘ich ko‘rinishlari bolalikda paydo bo‘ladi va keyingi davrlarda yanada mustahkamlanadi.

Bolalar bu yoshda o‘z his-tuyg‘ularini nazorat qilishni o‘rganadilar. Masalan, sabr-toqat, xafalik va g‘azabni nazorat qilishda ko‘rsatgan muvaffaqiyatlari bolaning xarakterining mustahkamligini ko‘rsatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar atrofdegilar bilan munosabatda bo‘lishni o‘rganadi. Ularning do‘stona munosabatda bo‘lish, yordam berish, muloqot qilish xususiyatlari xarakterning ijtimoiy komponentidir. Bolalar oddiy topshiriqlarni bajarishda o‘z vazifasini anglab, mas‘uliyat ko‘rsatishni boshlaydi. Bu esa kelajakdagi mehnatga tayyorgarlikning bir qismi hisoblanadi. Bolaning xarakteri uning faolligi, qiziqishlari va tashabbuskorligi orqali namoyon bo‘ladi. Faol va tashabbuskor bolalar ko‘proq ijtimoiy tajriba orttiradi.

L.S.Vigotskiyning nazariyasiga ko‘ra, maktabgacha yoshdagi bola xarakteri ijtimoiy muhit ta‘sirida rivojlanadi [3]. Oila, tarbiyachilar va tengdoshlar bilan muloqot bolaning ijtimoiy xulq-atvorini shakllantiradi. Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasida bu davrda bola mustaqillik va tashabbus ko‘rsatish bosqichidan o‘tadi. Agar atrof-muhit ijobiy bo‘lsa, bola o‘zini erkin his qiladi,

o‘z xatti-harakatlariga javobgarlikni anglaydi, bu esa xarakterining mustahkamlanishiga xizmat qiladi [4].

Maktabgacha yoshdagi bolalarning individual xarakter xususiyatlarini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlarning roli katta. Tarbiyachilar bolalarning ijobiy sifatlarini rag‘batlantirishi, xatolarini tushuntirishi va doimiy qo‘llab-quvvatlashi zarur. Xususan, sabr-toqatni o‘rgatishda rolli o‘yinlar, guruh ishlari samarali vositalardir. Shuningdek, mustaqil fikrlash va mas‘uliyatni shakllantirish uchun ularga kichik vazifalar berish tavsiya etiladi.

Psixologiyada qiziqish shaxsning faoliyatga bo‘lgan ichki motivatsiyasi bo‘lib, u bolaning diqqatini ma‘lum ob‘ekt yoki jarayonlarga qaratadi. Maktabgacha yoshdagi bola shaxsining qiziqishlari ularning dunyoni anglashlari, o‘zaro muloqoti, shuningdek bilim va ko‘nikmalarni egallash jarayonidagi asosiy motivatsiyaviy omillardan biri hisoblanadi. Qiziqish bolaning faoliyatga bo‘lgan ichki ehtirosi, u faoliyatni doimiy va qiziqarli tarzda davom ettirishga undaydi. Maktabgacha yoshda qiziqishlarning shakllanishi bolaning atrof-muhit bilan faol o‘zaro aloqasini ta‘minlaydi va kognitiv rivojlanishni rag‘batlantiradi. Bolaning qiziqishi orqali uning bilish faoliyati kengayadi, yangi bilimlar olishga bo‘lgan intilishi ortadi. Har bir bola o‘ziga xos qiziqishlarga ega bo‘lib, ular bolaning temperament, shaxsiy tajribalari va ijtimoiy muhit ta‘sirida shakllanadi. Ba‘zi bolalar ko‘proq harakatli o‘yinlarga, boshqalari esa tasviriy san‘at yoki musiqaga qiziqadi. Qiziqishlarning individual xilma-xilligi bolaning o‘ziga xosligi va shaxs sifatida rivojlanishining ajralmas qismidir. Qiziqishlarning shakllanishida uch asosiy omil ta‘sir ko‘rsatadi:

- Ichki omillar- bolaning temperament xususiyatlari, aqliy qobiliyatlari va oldingi tajribalari.
- Tashqi omillar- ota-ona, tarbiyachi va atrof-muhitdagi stimullar, maktabgacha ta‘lim muassasasining sharoiti.
- Ijtimoiy muhit- tengdoshlar bilan o‘yin va muloqot, ularning ta‘siri bolaning qiziqishlarini boyitadi va yangi sohalarga ochadi.

Bolalarning qiziqishlarini rivojlantirishda o‘yin, eksperimentlar, yaratuvchanlik faoliyati va muloqot muhim vositalardir. Kichik guruhlarda ijodiy o‘yinlar tashkil etish, tabiatga sayohatlar uyushtirish yoki musiqa va san‘atga oid mashg‘ulotlar bolalarning qiziqish doirasini kengaytiradi va ularning individual sifatlarini rivojlantiradi.

Bolalarda maktabgacha tarbiya yoshida – qobiliyat va ijodkorlikning ilk chiroqlari yonadi, ular esa kelajakda insonning shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatining poydevorini tashkil etadi. Qobiliyatlar – bolaning tabiiy imkoniyatlari, ijodkorlik esa shu imkoniyatlarni o‘ziga xos va yangicha shaklda namoyon qilishidir. Qobiliyat insonning ma‘lum faoliyat turida muvaffaqiyat qozonishiga imkon beruvchi tabiiy va o‘rganilgan xususiyatlar majmuasidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda qobiliyatlar shakllanishining asosiy bosqichlari kechadi. Bu yoshda bola har qanday faoliyatga qiziqishi, yangi bilim va ko‘nikmalarni tez o‘zlashtirishi bilan ajralib turadi. Bolaning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish ota-ona va pedagog tarbiyachilarilarning asosiy vazifasidir.

Ijodkorlik yangi, noyob, o‘ziga xos fikr, tasavvur yoki mahsulot yaratish qobiliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikning ko‘plab ko‘rinishlari tasviriy san‘at, so‘z o‘yinlari, musiqiy faoliyat va ijodiy o‘yinlarda namoyon bo‘ladi. Ularning tasavvuri va fantaziyasi cheksiz, ular dunyoni o‘ziga xos tarzda idrok etib, har bir voqeani o‘z qiyofasida talqin etadilar. Shu bois ijodkorlik bolalarning shaxsiy dunyoqarashi, fikrlash uslubi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatining rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi. Qobiliyat bola faoliyatining samaradorligini ta‘minlasa, ijodkorlik unga yangicha yondashuvlar va innovatsiyalar kiritishga imkon beradi. Jumladan, rasm chizishga qobiliyati bor bola o‘z ijodkorligini tasvirlarda ifoda etadi, yangi ranglar, shakllar yaratadi va shu bilan uning individualligi namoyon bo‘ladi. Shu bois maktabgacha yoshdagi bolalarda

qobiliyat va ijodkorlikni birgalikda rivojlantirish ularning o‘ziga xosligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Natijalar va muhokamalar.

Individual sifatlar bolaning ichki dunyosi va tashqi muhitga bo‘lgan munosabatining asosi hisoblanadi. Temperament bolaning asab tizimining o‘ziga xosligi bo‘lib, uning emotsional reaksiyalari va muloqot uslubini belgilaydi. Ochiq va faol temperamentga ega bolalar ijtimoiy muhitga tez moslashib, boshqalar bilan erkin muloqot qiladilar. Natijada ular ijtimoiy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishda oldinga chiqadi. Boshqa tomondan, uyatchan yoki bezovta temperamentga ega bolalar ijtimoiy vaziyatlarda ehtiyotkor bo‘lib, muloqotda qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa ularning ijtimoiy ko‘nikmalarini shakllantirishni sekinlashtirishi mumkin.

Bolalarning qobiliyatlari va qiziqishlari ham ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Jamoaviy o‘yinlarga qiziqishi yuqori bo‘lgan bola boshqalar bilan hamkorlik qilishni, o‘z fikrini ifoda etishni va muhosaga kelishni tezroq o‘rganadi. Shu tarzda, qiziqishlar bolaning ijtimoiy faoliyatga faolligini oshiradi va muloqot ko‘nikmalarini chuqurlashtiradi. Qobiliyatlar esa bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirib, ijtimoiy muhitda mustaqil va ijodiy faoliyat yuritishga yordam beradi.

Xulq-atvor va hissiy intellekt ham ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishda muhimdir. Bola o‘zining va boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish, boshqarish orqali ijtimoiy vaziyatlarga moslashadi. Ijtimoiy muhitda o‘zaro hurmat, sabr-toqat, hamdardlik kabi xulqiy sifatlar bolaning samarali muloqot qilishiga yordam beradi. Bu esa, o‘z navbatida, ijtimoiy ko‘nikmalarni mustahkamlashga olib keladi. Tarbiyada bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish orqali ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish yanada samarali bo‘ladi. Xususan, uyatchan bolalarni kichik guruhlarda qo‘shib, ularga qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlash ko‘rsatish ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini oshiradi. Faol va tashabbuskor bolalarga esa rahbarlik vazifalarini berish ularning ijtimoiy yetakchilik ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, bolalarni o‘zaro hurmat va hamkorlik ruhida tarbiyalash, hissiy intellektni rivojlantirish uchun maxsus mashg‘ulotlar tashkil etish ularning ijtimoiy ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Xulosa.

Maktabgacha yoshdagi bolaning psixologik xususiyatlari uning kelajakdagi shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy moslashuvi va ta’lim-tarbiyadagi muvaffaqiyati uchun poydevor vazifasini bajaradi. Maktabgacha yoshda bolalarda individual psixologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish va ular asosida samarali tarbiyaviy hamda pedagogik yondashuvlar muhim ilmiy va amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Har bir bolaning individual psixologik xususiyatlarini aniqlash, ularni inobatga olgan holda yondashuvni tanlash zamonaviy pedagog va psixolog oldida turgan dolzarb vazifalardandir. Bola shaxsining har tomonlama kamol topishi uchun individual sifatlarning ijobiy rivojiga xizmat qiluvchi muhit yaratish zarur.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 18 sentabrdagi PQ-3955-son “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarorlar
3. Vygotskiy, L. S. (1930). Mind in Society. Cambridge: Harvard University Press.
4. Erikson, E. H. (1963). Childhood and Society. New York: Norton.
5. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. — М.: Просвещение, 1968
6. Чередниченко Г.А. Формирование социального поведения у детей. СПб.: Питер, 2006.
7. Шорыгина Т.И. Игровая деятельность в развитии дошкольника. — М.: Владос, 2007. — 174 с.
8. Z.T.Nishonova va boshq. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya [Matn]: darslik/Toshkent: 2018. — 600 b.
9. E.G‘oziyev “Ontogenez psixologiyasi” darslik Toshkent-2020
10. K.H.Raximova Maktabgacha yoshdagi bolalar ma’naviy tasavvurlarining shakllanishida roli o‘yinlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ta’siri Psixologiya fanlari nomzodi dissertatsiyasi Toshkent-2000;
11. O‘.B.Shamsiyev Oilada maktabgacha yoshdagi bola shaxsi o‘zini-o‘zi anglashining ijtimoiy-psixologik omillari Psixologiya fanlari nomzodi darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Toshkent-2010

Muallif haqida ma’lumot

Tulayeva Dilafruz Muxiddinovna- Toshkent Amaliy fanlar universiteti Psixologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Тулаева Дилафруз Мухиддиновна — магистрант 2 курса по специальности Психология Ташкентского университета прикладных наук.

Tulayeva Dilafruz Mukhiddinovna — 2nd-year master's student in Psychology at Tashkent University of Applied Sciences.